

Стоит ли тыкве возвращать вид кареты?

Между иллюзией реванша и будущим искусства на
Украине

Майкл Гринстадт

michael.greenstadt@gmail.com
ORCID 0009-0001-6481-472X

Дублин
2025

Всякая война есть царство случая; в ней неизбежно возникает беспорядок, который нередко сам становится новым порядком.

Фридрих Энгельс, Анти Дюринг¹

Аннотация

Данное эссе представляет собой позиционную работу, посвященную проблеме сохранения и переосмысления художественного наследия постсоветском украинском пространстве. Работа анализирует процесс демонтажа советской художественной системы через грани институциональных, социально-экономических и дискурсивных механизмов и необходимость создания условий для жизнеспособного культурного будущего.

Работа носит критико-рефлексивный характер, сочетает анализ, институциональное рассмотрение и методологические размышления о перспективах художественной практики и общественном благе. Она направлено на формулирование принципов устойчивого взаимодействия искусства, общества и культурных субъектов, где творчество одновременно служит коллективному благу и обеспечивает жизнеспособность индивидуальных творцов.

Abstract

This essay is a position paper devoted to the problem of preserving and rethinking artistic heritage in the post-Soviet Ukrainian space. It analyzes the dismantling of the Soviet artistic system through institutional, socioeconomic,

¹ Фридрих Энгельс, *Анти-Дюринг*, в: К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, 2-е изд., т. 20 (Москва: Политиздат, 1961), 168.

and discursive mechanisms, and the need to create conditions for a viable cultural future.

Critically reflective, it combines analysis, institutional considerations, and methodological reflections on the prospects of artistic practice and the public good. It aims to formulate principles for sustainable interaction between art, society, and cultural actors, where creativity simultaneously serves the collective good and ensures the viability of individual creators.

Ключевые слова: советское искусство, постсоветская культура, коллективная художественная практика, институциональная поддержка, культурная преемственность, критико-проектное исследование, Украина.

Keywords: Soviet art, post-Soviet culture, collective artistic practice, institutional support, cultural continuity, critical-project work, Ukraine.

Мы хотели бы начать это эссе с тревожного напоминания об уровне разрушений нанесенных нашей изобразительной культуре за последние десятилетия. Украина в данной работе — пространство конфликта, а не объект обвинений и пусть опустившийся мрак покажет нам ценность света, так как тьма как всегда сгущается перед рассветом.

Вопрос возможности восстановления сферы искусств, следует рассматривать не как проблему реванша, а как вопрос о принципиальной способности деятелей визуальной культуры к работе на общественное благо нашего общества.

В этом контексте мы исходим из тезиса, который в современном европейском дискурсе маргинализирован и звучит вызывающе: советское искусство представляло собой одно из крупнейших цивилизационных

достижений XX века и по масштабу замысла может быть сопоставлено с культурными проектами эпохи Возрождения. Речь идёт не о политической апологии, а о специфической системе художественной практики, в рамках которой визуальная культура понималась как инструмент конструирования будущего и как форма социального знания.

Поэтому его исчезновение не может быть объяснено исключительно сменой эстетических предпочтений или исторической инерцией; оно было связано с демонтажем институциональных оснований художественной практики и их заменой моделью, функционирующей преимущественно по логике рынка.

Для того чтобы понять характер и последствия этого разрыва, необходимо перейти к анализу конкретных механизмов, посредством которых данная художественная система была демонтирована. Речь идёт не о спонтанном распаде или внутреннем истощении, а о совокупности институциональных, экономических практик, которые последовательно лишали советское художественное наследие статуса источника будущего. Эти практики действовали на уровне культурной политики, формируя ситуацию, в которой целостный проект был раздроблен до набора исторических фрагментов, допустимых лишь ситуативно в режиме цензурированного лакированного музейного потребления. Именно рассмотрение этих механизмов позволяет перейти от вопроса «что было утрачено» к вопросу — каким образом утрата была сконструирована.

Демонтаж советской системы художественной практики осуществлялся прежде всего через трансформацию институциональной среды. Были разорваны связи между производством, системой государственного и общественного заказа и представлением о социальной функции искусства, что привело к утрате целостного горизонта

деятельности художников. Они оказались выведены из пространства общества и помещены в режим индивидуальной адаптации к внешним экономическим и дискурсивным требованиям, исключены из государственной экономики и фактически брошены на произвол судьбы.

Одновременно с этим происходила делегитимация самого художественного языка: он был переопределен как «тоталитарный», то есть лишённый права на дальнейшее развитие. В результате язык, ранее ориентированный на коллективное будущее, был зафиксирован в прошлом, а его использование допустимо лишь в форме цитаты, презрительной иронии или цензурированного музейного отображения. Этот процесс сопровождался внешним внедрением рыночной модели, в рамках которой ценность произведения определялась не его социальной функцией, а способностью обладать декоративной функцией товара.

Украинский контекст демонтажа этого художественного проекта имеет при этом собственную специфику, связанную не только с постсоветской трансформацией, но и с изменениями в условиях геополитического и культурного давления в результате экспансионистского поглощения территории и выделение этой территории роли сырьевого придатка на которой культура и образование сокращает свою деятельность. Что подтверждает старый Ленинский тезис о том что колонии могут находиться и внутри Европы. При трансформации технологически развитой территории в пограничную отсталую окраину так называемой западной цивилизация, системы визуальной культуры, по замыслу преобразователей, отводились иные функции угнетения и приведения к лояльности мультикультурной территории.

В данной ситуации советское художественное наследие оказалось прочитано преимущественно как препятствие для формирования новой

идентичности, насаждаемой новой, якобы независимой, а фактически коллаборационистской колониальной администрацией. Ее деятельность по ущербу культуре можно сравнить с аналогией наема на управляющие должности в младшую школу банды педофилов-каннибалов, и результат их сравним.

Это привело к эффекту: публично заявленное стремление к культурной независимости сопровождалось заимствованием внешних институциональных и эстетических моделей — которые формировались в ином историческом и социальном контексте, этот процесс иначе можно называть вестернизацией. В результате разрыв с советским прошлым принимал форму обнуления, при котором утрата рассматривалась как необходимое условие культурной независимости и включения в глобальный культурный контекст. Такая стратегия, однако, исключала преемственность как условие культурного развития.

Несмотря на масштаб и последовательность демонтажа, наследие советского искусства не исчезло полностью, а сохранился в виде разрозненных, но устойчивых пространств, которые можно назвать «центры памяти», существующих вне доминирующего культурного дискурса. Эти центры (иногда отдельные факультеты вузов, иногда музеи, иногда муниципальные галереи и общественные организации занимающиеся сохранением архитектуры советского модернизма), редко артикулируют себя как продолжение советской традиции, однако именно в них сохраняется представление о художественной практике, ориентированной на социальное и общественное будущее, а не исключительно на самовыражение или рыночное признание. Их маргинальное положение обусловлено тем, что они плохо вписываются в логику глобального дискурса культуры, однако именно это положение

позволяет рассматривать их не как реликты прошлого, а как потенциальные точки роста для иной модели культурного развития.

Попытки реконструкции советского искусства и его организационных форм неизбежно приводят к созданию стилизованных реплик, лишённых как социального основания, так и перспективы. Исторические условия, институциональные рамки и ожидания, в которых данный проект возник и функционировал, более не существуют и потому в буквальном смысле оказывается не только невозможным. Вместе с тем сохранение потенциала этих традиций свидетельствует о том, что речь идёт не об исчерпании, а о незавершённости. Именно в этом разрыве между невозможностью реванша и необходимостью преемственности возникает пространство для переосмысления будущих моделей художественной практики, в которых культура вновь может быть понята как форма коллективного воображения и социального конструирования, а не как совокупность рыночных продуктов.

Формирование жизнеспособной модели культурного развития в пост-монтажном контексте требует прежде всего пересмотра методологических оснований, на которых строится современная художественная политика. Ключевым здесь становится отказ от рыночного редукционизма, сводящего искусство к обслуживанию хозяев жизни и инструменту пропаганды строя.

В качестве альтернативы может быть предложено понимание художественной практики как общественной деятельности, ориентированной на длительный временной горизонт и включённой в социальные механизмы поддержки. Такая модель предполагает восстановление связей между образовательными процессами, исследованием, производством и общественными институтами, а также

признание преемственности не как идеологической нагрузки, а как условия социальной и культурной продуктивности. В этом смысле речь идёт не о возвращении к прошлому, а о создании структур, способных поддерживать работу с будущим, — структур, в которых художественный язык вновь приобретает статус инструмента коллективного мышления и социального действия.

Важно, чтобы государство или институции его представляющие продемонстрировала перспективу: как проекты могут быть реализованы, оценены и востребованы обществом, а также как обеспечить стабильные средства к существованию, доступ к жилью и возможность содержать семью. Наследие советской проектной традиции используется не как набор форм для копирования, а как материал для критического осмысления и построения системы, в которой художественная практика становится одновременно инструментом общественного действия и гарантированной профессиональной практикой.

Эффективная модель культурного развития требует также создания институциональной и политической инфраструктуры, способной обеспечивать стабильность художественной практики и вряд ли это возможно при доминировании неолиберальной идеологии. Это предполагает формирование систем гарантированных заказов и других механизмов, через которые культурный субъект получает возможность реализовывать свои проекты и поддерживать себя и семью.

Обеспечение жильем и профессиональными пространствами, интегрированных в городскую и социальную среду, позволяет субъекту жить и работать в условиях, близких к проектным задачам, а не существовать в постоянной экономической неопределённости. Институциональная поддержка направлена на создание среды, в которой

коллективная художественная практика сохраняется и развивается как социальная функция, а культура становится одновременно эстетически значимой и общественно полезной.

Таким образом, вопрос не сводится к попытке вернуть утраченные формы, а раскрывает принципиальный выбор между имитацией прошлого и созданием условий для жизнеспособного художественного будущего. Предыдущие социальные формы не могут быть просто восстановлены по образцу; их существование требует среды, в которой культурный субъект обладает не только навыками, но и средствами к жизни, поддержкой общества и институциональной структурой, способной интегрировать творчество в социальную практику. Нынешняя ситуация, иллюстрирует последствия демонтажа: отсутствие перспективы, невозможность реализации и утрату функции искусства как общественного блага.

Только когда образовательные, институциональные и социально-экономические механизмы работают вместе, появляется шанс, что сфера вновь оживёт — уже не как исторический объект, а как реальная модель взаимодействия культуры, общества и будущего, где художественная практика становится одновременно средством личного существования и коллективного развития.

Развитие визуальной культуры на благо общества структурно невозможно в рамках либеральной экономики, управляемой режимом финансово-корпоративного олигархата, поскольку в этой системе художественное производство редуцируется до формы рыночного актива, подчиненного логике товара, рентного извлечения и институционализированного неравенства. Пока визуальная культура встроена в либерально-капиталистическую модель, она не может функционировать как пространство общественного развития:

поставленная в зависимость от интересов финансовых и корпоративных акторов, она воспроизводит не коллективное воображение и социальную связность, а саму экономическую среду, обслуживая ее. В этом радикальном контрасте советский опыт визуальной культуры — при всей исторической сложности и внутренних противоречиях — предстает не как утраченный стиль или идеологический канон, а как альтернативная модель, в которой художественное производство было встроено в систему общественной инфраструктуры наряду с образованием и наукой. Визуальная культура в данном случае функционировала не как рынок, а как механизм общественного блага, обеспечивающий формирование общего горизонта будущего.

Именно в этом различии — между рынком как регулятором культурного производства и общественной инфраструктурой как условием его социальной функции — и пролегает принципиальный водораздел, определяющий возможность или невозможность развития визуальной культуры на благо общества.

Таким образом, вопрос не сводится к восстановлению утраченных форм, а к созданию среды, в которой художественная практика вновь может стать общественным и коллективным ресурсом. Не возвращать форму, а создавать условия: именно в этом заключается путь к возрождению искусства. Советское наследие не используется как шаблон для декоративной реконструкции, а как ресурс для критического переосмысления и построения будущего визуальной культуры, где творчество вновь приобретает социальную функцию и становится инструментом коллективного воображения.